

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

"O PROJETO MODERNO DE CIDADE: uma análise dos projetos de IAPs e Fundação Casa Popular na cidade de São Luís (MA)."

*THE MODERN CITY PROJECT: an analysis of IAPs and Casa Popular Fundacion projects in the city of
São Luís (MA).*

*EL PROYECTO DE CIUDAD MODERNA: un análisis de los proyectos de las IAP y de la Fundación Casa
Popular en la ciudad de São Luís (MA).*

RIBEIRO, BETHÂNIA RAMOS

Arquiteta e Urbanista, UEMA, bethaniaribeiro.arq@gmail.com

NASCIMENTO, LÚCIA MOREIRA DO

Doutora em Arquitetura (FA-ULisboa), Professora do Curso de arquitetura e Urbanismo da UEMA e Professora do Ensino Básico Técnico e tecnológico e superior do IFMA Campus São Luís-Centro Histórico, luciamnascimentoarqu@gmail.com

RESUMO

A arquitetura moderna Ludovicense é formada por diferentes temporalidades e estilos, que perpassam desde a arquitetura eclética até a arquitetura modernista. Todas essas temporalidades necessitam de valorização, visto que apresentam distintas manifestações culturais, modos de morar e construir, revelando diferentes processos históricos. O presente artigo originou-se de uma pesquisa de iniciação científica e teve como objetivo estudar a produção arquitetônica moderna de São Luís, especificamente as obras realizadas pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e a Fundação da Casa Popular (FCP), que compõem o acervo arquitetônico moderno da cidade. Esta pesquisa é de base qualitativa, de caráter descritivo exploratório, onde buscou-se compreender a configuração espacial desses projetos, através da análise da funcionalidade, em suas diversas tipologias adotadas, assim como a sua topologia. Tal pesquisa é relevante, pois os trabalhos desenvolvidos sobre o referido tema, são limitados ao estudo das fachadas. A cidade de São Luís foi contemplada com quatro conjuntos residenciais produzidos pelos IAPs, e somente um exemplar da Fundação da Casa Popular. Muitos desses conjuntos já se encontram descaracterizados de seu projeto original.

PALAVRAS-CHAVE:

IAPs; Fundação da Casa Popular; habitação social; arquitetura moderna; São Luís.

ABSTRACT

Ludovicense's modern architecture is made up of different temporalities and styles, ranging from colonial architecture to modernist architecture. All these temporalities need to be valued, as they present different cultural manifestations, ways of living and building, revealing different historical processes. This article originated from scientific initiation research and aimed to study the modern architectural production of São Luís, specifically the works carried out by the Retirement and Pension Institutes (IAPs) and the Casa Popular Foundation (FCP), which make up the city's modern architectural heritage. This research is qualitatively based, with an exploratory descriptive character,

where we sought to understand the spatial configuration of these projects, through the analysis of functionality, in their different typologies adopted, as well as their topology. Such research is relevant, as the work carried out on this topic is limited to the study of facades. The city of São Luís was awarded four residential complexes produced by the IAPs, and only one example from the Casa Popular Foundation. Many of these sets are already out of character from their original design.

KEYWORDS:

IAPs; Casa Popular Foundation; social habitation; modern architecture; São Luís.

RESUMEN

La arquitectura moderna ludovicense se compone de diferentes temporalidades y estilos, que van desde la arquitectura colonial hasta la arquitectura modernista. Todas estas temporalidades necesitan ser valoradas, ya que presentan diferentes manifestaciones culturales, formas de vivir y construir, revelando diferentes procesos históricos. Este artículo surgió de una investigación de iniciación científica y tuvo como objetivo estudiar la producción arquitectónica moderna de São Luís, específicamente las obras realizadas por los Institutos de Jubilaciones y Pensiones (IAP) y la Fundación Casa Popular (FCP), que componen el patrimonio arquitectónico moderno de la ciudad. . Esta investigación tiene una base cualitativa, de carácter exploratorio descriptivo, donde buscamos comprender la configuración espacial de estos proyectos, a través del análisis de la funcionalidad, en sus diferentes tipologías adoptadas, así como su topología. Dicha investigación es relevante, ya que los trabajos realizados sobre este tema se limitan al estudio de fachadas. La ciudad de São Luís se adjudicó cuatro complejos residenciales producidos por las IAP y sólo un ejemplar de la Fundação da Casa Popular. Muchos de estos decorados ya no tienen nada que ver con su diseño original.

PALABRAS CLAVES:

IAPs; Fundação de Casa Popular; habitación social; arquitectura moderna; São Luís.

INTRODUÇÃO

A cidade de São Luís, marcada por uma arquitetura e traçado homogêneo colonial luso-brasileiro, recebeu na primeira metade do século XX, novas linguagens arquitetônicas, que buscavam modernizar a cidade. Essas construções resultaram na produção arquitetônica moderna ludovicense por meio de releituras de formas históricas, que apresentavam novas técnicas e materiais construtivos advindos da industrialização crescente. Essa industrialização transformou os modos de vida no campo e na cidade, e fez surgir novos tipos arquitetônicos, para os quais não havia padrões óbvios ou precedentes. Dessa forma, o conflito do uso de formas tradicionais nas construções foi intensificado pelo surgimento de novos tipos de edificações sem uma linguagem definida e, ao mesmo tempo, contribuiu para a criação de novas linguagens espaciais e plásticas, como foi o caso do ecletismo tardio, o neocolonial, o Art Déco e a arquitetura modernista (Curtis, 2008 apud Nascimento, 2020).

Os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e a Fundação da Casa Popular (FCP) tiveram sua origem na gestão de Getúlio Vargas (1930-1945), devido à insuficiência da iniciativa privada em atender a demanda por habitações populares, encarregando o Estado, desse modo, a oferecer habitações para a população de baixa renda (Bonduki, 2013).

Os IAPs correspondem à ação do estado na produção direta de conjuntos habitacionais populares. No ano de 1937, por meio do Decreto nº 1749, foi implementada as carteiras prediais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, que possibilitou o fornecimento de crédito imobiliário para seus associados. Os associados organizavam-se em cinco categorias, sendo elas, o IAPI, dos industriários, o IAPB, dos bancários, IAPC, dos comerciantes e o IAPE, dos marítimos. Os IAPs deixam de ter exclusividade em atribuições médicas e de previdência social e passam a abranger a provisão de habitações em suas atividades (Nascimento, 2020).

A Fundação da Casa Popular foi o primeiro órgão com a finalidade específica para resolver a problemática da habitação, voltada para atender a população de baixa renda, abrangendo também os trabalhadores da zona urbana e rural.

O presente artigo é resultante de um projeto de pesquisa de iniciação Científica-PIBIC do Curso de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, realizada entre os anos de 2021 a 2022, que teve como objetivo analisar a configuração espacial e funcional dos IAPs e FCP, de modo a estudar a sua organização espacial, compreendendo as relações entre seus ambientes. Para atingir tal objetivo, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica, com o intuito de contextualizar a arquitetura moderna (internacional, nacional e local), de modo a compreender e realizar o enquadramento do tema na história da arquitetura; em seguida foram identificadas as edificações que fizeram parte dos IAPs e Fundação da Casa Popular, com isso foi possível realizar o levantamento do quantitativo de unidades residenciais verticais e horizontais construídos na cidade de São Luís. Após isso, procedeu-se a pesquisa de campo, onde foram executados os levantamentos físicos (quando necessário) e os registros fotográficos. Em seguida, foram analisados os dados obtidos, com foco voltado para a espacialidade e funcionalidade dos projetos. com base nos estudos de João Pedro Branco (1999)ⁱ, Schneider (1998)ⁱⁱ, Brandão e Heineck (2004)ⁱⁱⁱ, momento que foram elaborados os desenhos. Estudar a organização espacial (espacialidade) no ambiente arquitetônico significa compreender um sistema de relações entre os espaços (ambientes), que compõem uma edificação. Já, a funcionalidade "refere-se à função ou às funções exercidas por algo numa edificação" (Voordt, 2013).

Tal pesquisa é relevante, pois os trabalhos que já foram desenvolvidos sobre os Institutos em São Luís, se limitam somente ao estudo de suas fachadas. O artigo encontra-se estruturado em duas partes. A primeira descrevemos de forma breve o surgimento dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) e da Fundação da Casa Popular (FCP) no Brasil, onde destacaremos os cinco conjuntos habitacionais implantados na cidade de São Luís. Por último, discorre-se a respeito da análise dos projetos dos conjuntos habitacionais dos IAPs e da FCP.

OS INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES -IAPS E FUNDAÇÃO DA CASA POPULAR

Os IAPs surgiram no ano de 1930, representando a estatização da previdência social no Brasil. Destinados aos trabalhadores assalariados, que possuíam carteira assinada. Estes institutos, que tinham vínculo com o Ministério do trabalho, Indústria e Comércio, eram um mecanismo de "proteção aos trabalhadores", ao passo que concentrava no governo federal os recursos dos fundos da previdência, que eram resultado da contribuição compulsória de trabalhadores e patrões, descontada na folha de pagamento dos associados. Os Institutos de previdência consideravam os conjuntos residenciais como espaços privilegiados em que o foco estava na proteção social integral ao trabalhador urbano. Além do aluguel de moradia em um momento de crise, os IAPs, asseguravam assistência social integral, oferecendo serviços de atendimento à saúde, recreação e educação. Assim, no período de 1933 a 1938, foram criados seis IAPs: IAPM (marítimos), IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI (industrialários), IAPETC (condutores de veículos e empregados de empresas de petróleo) e IAPE (estivadores) e IPASE (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado) (Bonduki, 2014).

Os projetos dos Institutos de Pensão e Aposentadoria, tinham como objetivo a implantação de equipamentos coletivos, como escola, creche, serviço de assistência médica, centro comercial, área de lazer, campo de esportes e estação de tratamento de esgoto. No que se refere à concepção das unidades habitacionais, tinham como premissa a formulação do projeto de uma unidade habitacional racionalizada e econômica, que viabilizasse a ideia da habitação mínima, em que a cozinha por exemplo tinha o seu espaço reduzido. Dessa maneira, os arquitetos responsáveis por tais projetos, defendiam um novo modo de morar, que estava relacionado com o desenvolvimento e a modernização do país, preterindo os modos de moradia tradicionais e que seriam mais apropriados ao território nacional (Bonduki, 2014).

Já, a Fundação da Casa Popular, foi instituída pelo Decreto-lei n.º 9.218, de 1º de maio de 1946, e foi o primeiro órgão de âmbito nacional, voltado para atender exclusivamente a necessidade de moradias para as populações de baixa renda (Aureliano e Azevedo, 2011). Foi concebida por técnicos do Ministério do Trabalho que seguiam as doutrinas da Igreja e defendiam a intervenção do Estado na habitação, fora institucionalizada, em 1946, no início do governo Dutra (1946-1951) (Bonduki, 2014). Em sua proposta inicial a FCP deveria enfrentar os problemas habitacionais da população de baixa renda, com o Decreto-lei n.º 9.777, de 6 de setembro de 1946, a FCP passa a atuar em áreas complementares (Aureliano e Azevedo, 2011).

O anteprojeto da criação da FCP, tinha como proposição a centralização de todas as carteiras prediais e os fundos dos IAPs que se destinavam à habitação e atuavam nas áreas de desenvolvimento urbano, social e econômico. Era previsto não somente a construção de casas populares, mas também o financiamento de obras voltadas para a infraestrutura urbana, a atuação no serviço social, a

abertura de linhas voltadas para o financiamento para indústrias de material de construção e o apoio às pesquisas de processos construtivos, assim como estudos sobre tendências de moradia, envolvendo a arquitetura, hábitos, clima, materiais e mão de obra (Bonduki, 2014).

Os Institutos de Aposentadorias e Pensões -IAPS e Fundação da Casa Popular Ludovicense

A cidade de São Luís do Maranhão foi beneficiada com quatro conjuntos residenciais produzidos pelos Institutos de Aposentadoria e Pensões, sendo eles: o conjunto residencial Filipino (IAPC-1949), o Conjunto residencial Nossa Senhora das Graças (IAPC-1964), o conjunto residencial dos Bancários (IAPB-1954) e o conjunto residencial José Bonifácio de Andrade e Silva (IPASE-1964). Já, a atuação da Fundação da Casa Popular foi reduzida, tendo somente um exemplar de sua produção na cidade, sendo ele o conjunto residencial Popularzinho (1948) (Figura 1).

A produção de moradias desses conjuntos totaliza 472 unidades habitacionais construídas, destas 422 edificações foram construídas pelos IAPS e 50 pela FCP (Almeida, 2012). Importante ressaltar que a tipologia predominante era unifamiliar isolada, com exceção do Conjunto Residencial dos Bancários, que era multifamiliar vertical.

Figura 1: Localização dos conjuntos residenciais produzidos pelos IAPs e pela FCP em São Luís.

- IAP BANCARIOS -1954
- IAP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (IAPC-1964)
- IAP JOSÉ BONIIFÁCIO ANDRADE (IPASE-1964)
- IAP FILIPINHO (IAPC - 1949)
- FCP POPULARZINHO

Fonte: Google Earth com sobreposição das autoras, 2024.

Conjunto Residencial Filipino (IAPC-1949).

Projetado no ano de 1949, o conjunto residencial do Filipino, fica localizado ao longo da Avenida João Pessoa, no bairro do João Paulo. É formado por 320 casas, possui um centro social, uma área para comércios e duas praças. O seu arruamento e parcelamento foi executado de maneira distinta à implantação original, devido à grande declividade da gleba, especialmente nas áreas verdes (Bonduki, 2014).

Devido a sua escala de implantação, que compreendeu uma área de 210.700m², este empreendimento também foi chamado de cidade residencial, e foi o primeiro empreendimento residencial, de escala macro, que antecede os efeitos

dos conjuntos habitacionais (Leite, 2017). O programa das casas era uma varanda, sala, três quartos, banheiro, cozinha e lavanderia (figura 2).

Conjunto Residencial Nossa Senhora das Graças (IAPC-1964)

Formado por quarenta casas e localizado no bairro do João Paulo, esse conjunto habitacional se destaca pela utilização de elementos tradicionais da arquitetura brasileira. As habitações enfileiradas foram dispostas de dez em dez, em paralelo a Avenida João Pessoa (Bonduki, 2014). O conjunto está implantado em uma área de 13.200 m², e possui uma tipologia única em uma área de 79m² (Leite, 2017).

Outra característica que se destaca na unidade é a varanda em formato de “I”, que abrange toda a parte da frente do lote, que são de dois tipos de acordo com a orientação da fachada. Nas residências que se voltam para o Nordeste, a varanda é protegida por uma estrutura de madeira semelhante aos muxarabis. Já em outras casas, a estrutura fora substituída por cobogós. Já na parte posterior da residência a sala e o corredor são abertos para o quintal, que são divididos por uma treliça. Tal estratégia se destaca pela preocupação na garantia de ventilação natural em uma cidade tropical como São Luís.

A planta em formato de “I” se distingue de grande parte das casas produzidas no período. A sala e quartos se localizam na frente e cozinhas e áreas molhadas são dispostas em uma parte mais estreita na lateral do lote.

Figura 2: Conjunto residencial Filipino (A, B e C) e Conjunto Residencial Nossa Senhora das Graças (D, E e F)

Fonte: Bonduki, 2014.

Conjunto Residencial dos Bancários (IAPB-1954)

O conjunto residencial dos bancários foi inaugurado em 1954, sua principal particularidade em relação aos demais empreendimentos é o fato de ser o primeiro conjunto residencial de edifícios coletivos em São Luís (Leite, 2017).

Localizado na Rua Barão de Itapari, no bairro do Centro. O conjunto é composto por oito blocos de três pavimentos, ordenados de forma perpendicular à rua, se orientam no sentido Leste-Oeste e se organizam de dois em dois de forma simétrica, na face onde se localizam os serviços e escada, no qual o

espaçamento entre as construções é reduzido em relação a fachada oposta, em que se abrem salas e dormitórios (Bonduki, 2014).

O conjunto está implantado em uma área de 4.094 m², na extremidade norte do centro consolidado, distribuídos em oito edifícios espelhados de três pavimentos (Leite, 2017). Os apartamentos nesse conjunto não são simétricos, cada pavimento possui duas unidades diferentes, que possuem dois e três quartos, com 55m² e 66m², apesar de possuírem dimensões reduzidas, todas as unidades possuem dependências de empregada (Figura 3).

Conjunto residencial José Bonifácio de Andrade e Silva (IPASE-1964).

O Conjunto residencial José Bonifácio de Andrade e Silva fica localizado na Rua Raimundo Correia, possui somente quatorze unidades, se diferencia por uma sequência de arcos das varandas das casas. Cada unidade possui 45m² e são implantadas em lotes de 240m². O projeto da vila, conta com uma estratégia para atenuar o clima quente da região (Figura 3). Em cima do telhado da varanda, se dispõem pequenos vãos para a passagem de ventilação para o interior da casa, melhorando dessa maneira o seu conforto térmico. Composto por casas geminadas, com uma única tipologia. A planta baixa do conjunto é composta por cozinha, dois quartos, sala, banheiro e varanda (Bonduki, 2014).

Figura 3: Conjunto residencial dos Bancários (A, B e C) e Conjunto Residencial José Bonifácio de Andrade e Silva (D, E e F)

Fonte: Bonduki, 2014.

Conjunto residencial Popularzinho (FCP-1948)

Inaugurado em março de 1948, pela FCP, o conjunto Popularzinho se localiza na Rua das Patativas no Monte Castelo. Possui cinquenta unidades, quantidade que fora padronizada pela FCP, para o atendimento da maior quantidade possível de municípios. As casas se dispõem ao longo de uma única via, que possui o formato de ferradura. Possui uma praça em formato de semicírculo, sendo o único espaço de uso coletivo implantado no conjunto (Bonduki, 2014).

As casas são geminadas e possuem plantas simplificadas que não apresentam varanda ou detalhes que chamem a atenção. A planta baixa é composta por sala, cozinha, um quarto e banheiro. As unidades foram construídas em um lote de 100m², apresentam duas tipologias, que se diferenciam pela adição de dois compartimentos: tanque externo e casas de banho de serviço. Se diferenciam também na área total de implantação com 38m² e 50m² (Leite, 2017).

Figura 4: Conjunto Residencial Popularzinho

Fonte: Bonduki, 2014.

ANÁLISE DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS DOS IAPS E DA FCP EM SÃO LUÍS

O Conjunto Residencial do Filipinho, apresenta tipologia de casas térreas isoladas, de acordo com a classificação elaborada por Branco (1999), o conjunto é composto por dois espaços comuns, sendo a sala e o banheiro social, apresenta três espaços privados, representados pelos três quartos, possui também dois blocos de serviço, sendo a cozinha e lavanderia que se conectam entre si. Referente à classificação morfológica, possui um pavimento térreo e quatro fachadas livres, apresenta acesso principal no terraço e um acesso secundário na lavanderia (Figura 5). De acordo com a classificação de Schneider (1998), o conjunto apresenta a planta baixa com a separação das áreas funcionais, em que há uma separação clara das zonas da habitação, sendo estas, a zona diurna e noturna.

Figura 5: Conjunto residencial Filipino: Planta de setorização e Mapa de grafos.

Fonte: autoria própria, 2022.

O Conjunto Nossa Senhora das Graças, possui tipologia de casas térreas geminadas, composta por seis espaços comuns, sendo eles: o jardim, a varanda, o terraço, o banheiro social e o quintal. Possui três espaços individuais: o quarto do casal e os dois quartos dos filhos, apresenta dois espaços de serviço: a cozinha/copa e a lavanderia. Possui três fachadas livres, acesso principal na varanda e um acesso secundário no quintal. Referente ao tipo da planta, o conjunto apresenta planta do tipo com sala de estar central, apesar da sala não ser no meio da planta, ela conecta vários cômodos da casa, de modo que quase toda a circulação da casa se conecta com este ambiente (Figura 6).

Figura 6: Conjunto Residencial Nossa Senhora das Graças: Planta de setorização e Mapa de grafos.

Fonte: autoria própria, 2022.

O Conjunto Residencial dos Bancários, apresenta a particularidade de ser o primeiro conjunto residencial de edifícios coletivos em São Luís. Possui tipologia de edifício multifamiliar, composto por oito blocos, de três pavimentos com dois apartamentos por andar. Possui dois tipos de plantas baixas, uma com 55m² e outra com 66m² (Figura 7).

Figura 7: Conjunto Residencial dos Bancários- Planta de setorização e Mapa de grafos.

Fonte: autoria própria, 2022.

A primeira apresenta, dois espaços de circulação isolados, sendo que um deles possui acesso direto ao exterior, e o outro com o acesso realizado através de um espaço comum, tais espaços de circulação são representados pelo hall externo e o corredor da circulação interna, que se conectam através da sala de estar. Relativo ao número de espaços comuns, a habitação possui dois, sendo eles a sala de estar e o banheiro social, possui dois espaços individuais, sendo eles o quarto do casal e o quarto dos filhos, apresenta também quatro ambientes de serviço, compostos pela cozinha/copa, área de serviço, dependência de empregada e banheiro de serviço. No que se refere à classificação da planta, ela pode ser considerada do tipo com separação das áreas funcionais, em que apresenta de forma bem definida a zona diurna e a zona noturna. Relativo à segunda opção de planta, a diferença, é a adição de um quarto, continuando com configuração semelhante dos demais cômodos da residência.

O Conjunto José Bonifácio de Andrade e Silva, possui a tipologia de casas térreas geminadas, composta por três fachadas livres, com o acesso principal localizado no terraço e outro na empena através da cozinha. O conjunto possui cinco espaços comuns, sendo eles: o jardim, o terraço, a sala de estar, o banheiro social, e o quintal. Apresenta dois espaços individuais, sendo eles, - o quarto do casal e o quarto dos filhos, e um bloco de serviços que é composto por uma área de serviço e a cozinha. Referente à classificação da planta, ela pode ser considerada como sendo do tipo com sala de estar central, em que a maioria dos ambientes se conectam com ela, favorecendo a comunicação dos ambientes (Figura 8).

Figura 8: Conjunto José Bonifácio de Andrade e Silva- Planta de setorização e Mapa de grafos.

Fonte: autoria própria, 2022.

O Conjunto residencial Popularzinho, produzido pela FCP, apresenta tipologia térrea de casas geminadas, composta por três fachadas livres, seu acesso principal é feito na fachada lateral e na empena por meio da cozinha. No que se refere aos espaços comuns, a habitação possui, sala de jantar, terraço, banheiro social e quintal, nos espaços privativos possui um quarto de casal e um quarto para os filhos, no bloco de serviços apresenta uma cozinha integrada com lavanderia. Relativo à classificação da planta ela pode ser considerada do tipo com sala de estar central, visto que possui conexões diretas com a grande maioria dos cômodos da casa (Figura 9).

Figura 8: Conjunto Popularzinho- Planta de setorização e Mapa de grafos.

Fonte: autoria própria, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento moderno trouxe inúmeras transformações em diversos campos, sobretudo na arquitetura. Introduziu os conceitos de racionalização na construção, possibilitados pelos novos materiais e técnicas advindos da Revolução Industrial, assim como a simplificação e otimização das plantas das habitações, sobretudo aquelas destinadas a habitação social.

Ao longo dos anos várias instituições foram criadas a fim de atender a necessidade de habitações principalmente para a população de baixa renda, como os Institutos de Aposentadoria e Pensões e a Fundação da Casa Popular, que posteriormente passa suas funções para o Banco Nacional da Habitação. Tais Institutos foram de grande importância para combater o déficit habitacional.

No entanto, é importante ressaltar a importância da análise da qualidade desses projetos que foram adotados para suprir essa demanda por habitações.

Mediante a análise das plantas foi possível inferir que, a grande parte delas priorizou a funcionalidade dos ambientes, com uma função definida para cada um deles, em oposição às plantas utilizadas atualmente em que acumulam diversas funções em um mesmo cômodo, como exemplo a sala de estar integrada com a sala de jantar e a cozinha. No entanto apresentam em sua maioria, dimensões reduzidas que acabam por dificultar as tarefas que são exercidas no ambiente.

Com relação a espacialidade, observou-se que as edificações apresentam as plantas bem permeáveis com ambientes sequenciais, em sua maioria, ambientes que levam a outros. A sala de estar, juntamente com a circulação funcionam como ambientes de integração (conexão). Os ambientes mais segregados foram a área de serviço (lavanderia) e a cozinha.

Também foi observado a falta de acessibilidade nos projetos, principalmente no conjunto dos Bancários, em que a circulação vertical é feita através de escadas, e a maioria de seus moradores são idosos, o que dificulta a sua locomoção. Ademais, foi observado que a grande maioria desses projetos habitacionais sofreram modificações, de sua configuração inicial, com a adição de quartos, adição de banheiros e adição de mais um pavimento, o que denota as novas necessidades de seus moradores que necessitam de mais espaço do que aquele que fora concebido inicialmente.

Dessa maneira o trabalho cumpriu o seu objetivo geral de analisar os diferentes tipos e configurações espaciais das edificações que foram promovidas pelos IAPS e Fundação da Casa Popular, que se inserem na cidade de São Luís, assim como a contextualização da arquitetura moderna no âmbito, internacional, nacional e local, também a compreensão da funcionalidade e geometria de seus cômodos, a identificação de suas tipologias e a análise da topologia dos projetos.

Ademais é importante que se tenha mais estudos nessa área visto que, a grande maioria das pesquisas existentes se limita ao estudo das fachadas. Outrossim, é importante que se amplie as pesquisas nos conjuntos habitacionais que estão sendo produzidos na atualidade.

Em suma, o modernismo, assim como as novas formas de construção trouxeram inúmeras modificações para os padrões construtivos assim como a funcionalidade das plantas, no entanto tais projetos nem sempre atendem às reais necessidades de seus moradores.

AGRADECIMENTOS

A Universidade Estadual do Maranhão pela concessão da Bolsa de Iniciação científica – PIBIC- UEMA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Carliane Christie Oliveira de. **Habitação Social no Nordeste: A atuação das CAPs e dos IAPs (1930-1964)**, 2012. Tese (Doutorado em arquitetura e Urbanismo), Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo, 2012.

AZEVEDO, Sergio de; ANDRADE, Luis Aureliano Gama de. **Habitação e poder: da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional Habitação**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2011.

BENÉVOLO, Leonardo. **História da Arquitetura moderna**. 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

BRANCO, João Pedro. **Programa Habitacional**. Habitação, Coleção Informação Técnica Arquitectura n.º 5. Lisboa: LNEC, 1999.

BRANDÃO, Douglas Queiroz, e HEINECK Luiz Fernando Mahlmann. **Diversidade de arranjos espaciais de apartamentos no Brasil: duas formas de análise, duas diferentes conclusões**. Florianópolis, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2004.

BONDUKI, Nabil. **Os pioneiros da habitação social**. Volume 1. Cem Anos de Política Pública no Brasil. São Paulo: Editora Unesp; Editora SESC, 2014a.

BONDUKI, Nabil. **Os pioneiros da habitação social**. Volume 2. Inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964. São Paulo: Editora Unesp; Editora SESC, 2014b.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

CURTIS, William J. R. **Arquitetura moderna desde 1900**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

LEITE, Carolina Maria de Araujo Martins Silva. **Entre a preservação e a expansão, Setenta anos de Planejamento Urbanístico em São Luís do Maranhão: do traçado colonial ao plano moderno e à prática contemporânea (1936-2006)**, 2017. Tese (Doutoramento em Arquitetura), Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, 2017.

NASCIMENTO, Lúcia Moreira do. **São Luís e a Rota do Moderno: A Produção Arquitetônica Residencial Moderna, entre 1930-1960, no Maranhão**, 2020. Tese (Doutoramento em arquitetura), Faculdade de Arquitetura, Universidade de Lisboa, 2020.

SCHNEIDER, Friederike. **Atlas de Plantas: viviendas**. 2. ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.

VOORDT, Theo J. M. Van der. **Arquitetura sob o olhar do usuário**. São Paulo: Oficina de Textos, 2013.

NOTAS

ⁱ João Branco Pedro (1999) analisa a edificação através de três perspectivas de classificação: a programática, a morfológica e a topológica. A perspectiva programática se refere ao número de quartos existentes na habitação e o número de utentes, na qual o projeto foi idealizado. João Branco, identifica as tipologias programáticas através da expressão Tx/y, na qual, x é equivalente ao número de quartos e y o número de usuários. De forma que, divide as tipologias em seis categorias, indo da T0 até T5. No que se refere à perspectiva morfológica, as habitações serão analisadas quanto ao número de pisos, o número de fachadas e forma da planta, o número de acessos e a localização dos acessos. Na perspectiva topológica serão utilizados os seguintes critérios: o número dos espaços de circulação e a relação com o acesso ao exterior, o número de espaços comuns, o número de blocos dos espaços individuais, o número de blocos sanitários e a localização do bloco de serviços.

ⁱⁱ O autor Schneider (1998) utiliza oito tipologias de plantas de apartamentos residenciais, em que observa a organização espacial e as formas de articulação que existem nessas unidades habitacionais, que se dividem nas seguintes categorias: plantas tipo corredor, caixa inserida, com sala de estar central, com separação das áreas funcionais, orgânica, fluída, flexível e circuito.

ⁱⁱⁱ Brandão e Heineck (2004), dividem as tipologias em três níveis. O primeiro que possui uma menor abrangência, em que as edificações de forma geral se inserem; o segundo que possui uma maior abrangência, considera somente as habitações multifamiliares, no que se refere aos formatos e volumetrias dos edifícios e a implantação no terreno, já o terceiro, em um nível mais específico, tem o seu foco voltado para a planta do apartamento, a unidade habitacional.